

УЛТРАТОВУШЛИ БИОМИКРОСКОПИЯНИНГ БИРЛАМЧИ ГЛАУКОМА ЭРТА ТАШХИСОТИДАГИ ЎРНИ

Файзуллаев Фазлиддин Саидович

Бухоро давлат тиббиёт институти,
офтальмология йўналиши 1 курс магистранти.

Г.Р.Одилова

Илмий раҳбар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118619>

Долзарблиги. Глаукома замонавий ижтимоий аҳамиятга эга бўлган муаммолардан бири бўлиб, улкан техник ютуқларга қарамай ҳозиргача тўлиқ даволаш имкони бўлмаган касаллик бўлиб келмоқда. Глаукомадаги даво самараси касалликни қайси босқичда ташхис қўйилишига боғлиқ. Касалликни тўлиқ даволаш имкони йўқ, лекин олдини олиш мумкин.

ЖССТ 2021 йилги маълумотида кўра глаукома билан оғриган беморлар сони 100 миллионни ташкил этади. Яқин 10 йилликда бу кўрсаткич яна 10 миллионга ортиши тахмин қилиняпти. Касаллик барча ҳолатларининг 6-20% энг ёмон асорат кўрлик билан яқунланади. Глаукома 14 % ҳолларда кўрликнинг асосий сабаби ҳисобланади. Ҳозирги кунда жами 5,2 миллион бемор глаукома туфайли кўриш қобилиятини йўқотган. Касаллик асосан 40 ёшдан ошган аҳолининг 2-3 % учрайди ва яна худди шунча қисми симптомсиз шаклда кечиб кечки босқичларда аниқланиши мумкин.

Глаукомани ташхислашни стандарт усуллари: Бемор шикоятлари, анамнез, тонометрия, визометрия, периметрия, гониоскопия, офтальмоскопия. Ҳозирги кунда техник ютуқлар сабабли ташхисотда замонавий технологиялар: Фундус камера, Оптикокогерент томография (ОСТ), Ультратовушли биомикроскопия (УБМ) касалликни кечиши ва даво самараларини баҳолашда асосий аҳамиятга эга бўлиб келмоқда.

Ультратовушли биомикроскопия – ультратовуш тўлқинлари ёрдамида суюқлик муҳитида кўзнинг олдинги қисмлари ҳолатини ўрганиш имконини беради. Текширувга кўрсатмалар глаукома касаллигига шубҳа бўлганда ва унинг турларини аниқлашда, ёкатаракта ва оптик реконструктив операциялар, онкоофтальмологик касалликлар, офтальмотравматологик касалликлар, инфекциян алергик касалликлар. УБМ ёрдамида шох парда, олдинги камера ҳамда унинг бурчагини, цилиар тана, орқа камера, рангдор парда, гавҳар, шлем канали ҳамда швалбе чизиқлари ҳолатини ҳамда анатомик хусусиятларини ўрганиш имконияти беради. Олинган маълумотлар жуда юқори диагностик аҳамиятга эга.

Хулоса: Ҳозирги кунда замонавий технологиялар ёрдамида глаукомани эрта ташхислаш ҳамда унинг асоратларини тўлиқ ўрганиш имконияти пайдо бўлди. Бу эса ўз-ўзидан беморларда глаукома сабабли юзага келадиган асорат қайтариб бўлмайдиган асорат кўрликнинг олдини олиш имконини беради.

References:

1. Kiryu J., Park M., Kobayashi H. et.al. Ultrasound biomicroscopy of the anterior Segment of the eyes of Infants// J.Pediatr 1998. P.320-322.
2. Twelker J.D.1., Mitchell G.L., Messer D.H. et al. Children's Ocular Components and Age, Gender, and Ethnicity// 2009. P.918-35
3. Одилова, Г. Р., & Икромова, С. Б. (2021). Клинико-морфологические изменение роговицы при сахарном диабете. обзор литературы. Academic research in educational sciences, 2(6), 757-762.
4. Одилова, Г. Р., & Бобоева, Р. Р. (2019). Патология глаз при хроническом вирусном гепатите. Биология и интегративная медицина, (3 (31)), 59-66.